

ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА НА АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

КРЮЧКОВА К. А.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследуются особенности правового статуса субъектов авторского права на аудиовизуальное произведение. Выделяются основные проблемы правового статуса субъектов авторского права на аудиовизуальное произведение, а также формируют предложения относительно решения выявленных проблем.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, правовой статус, субъекты авторского права, аудиовизуальное произведение

THE PROBLEM OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF COPYRIGHT SUBJECTS IN AN AUDIO-VISUAL WORK

KRIUCHKOVA K. A.,
Senior Lecturer of the Department of
Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Features of the legal status of subjects of copyright in the audiovisual work the study contains features of legal status of subjects of copyright in the audiovisual work. The study authors determine the basic problems of legal status of subjects of copyright in the audiovisual work and form proposals for solving the problems identified.

Keywords: intellectual property, copyright, legal status, the subjects of copyright, audiovisual work

Постановка задачи. Процесс производства и использования и защиты аудиовизуальных произведений имеет сложную правовую систему. Гражданско-правовые, трудовые и авторские

правоотношения, которые сопровождают процесс создания и использования аудиовизуальных произведений, тесно связаны между собой и требуют тщательного правового анализа. Особенностью является то, что каждый новый творческий проект является уникальным и характеризуется своими признаками. Один или группа сценаристов, использования ранее созданных объектов авторского права, режиссер и его полномочия, комбинация нескольких авторских правомочностей у одного лица, правоотношения с техническим персоналом и актерской группой и другие большие и мелкие детали в совокупности создают огромное количество вариаций, для которых невозможно произвести единственный алгоритм.

Актуальность. На сегодняшний день большое количество авторов выпускает различные аудио и видео произведения, используя при этом различные технические средства, музыкальные группы, а также другие различные механизмы. Зачастую, при сотрудничестве возникают споры по поводу принадлежности авторских прав на те или иные произведения.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика правового статуса субъектов аудиовизуального произведения сегодня является довольно распространенной как среди учёных, так и среди практикующих юристов. Относительно этого в первую очередь следует назвать труды таких авторов, как: Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я., Долинская В. В. И других.

Целью исследования является выявление особенностей гражданско-правовых отношений при участии субъектов авторского права на аудиовизуальное произведение на основе сравнительного анализа некоторых норм законодательства зарубежных стран и международных договоров, а также обобщения и формулировки предложений, направленных на совершенствование гражданско-правового регулирования отмеченных отношений и действующего законодательства в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами.

Изложение основного материала исследования. Рассматривая тему правового регулирования отношений по поводу создания, использования и защиты аудиовизуального произведения, как объекта интеллектуальной собственности, следует обратить внимание на кинематографическое произведение, которое включает у себя аудиовизуальное произведение.

Кинематографическое произведение - это произведение любой длительности или произведение на любом носителе, в частности художественные кинематографические произведения, мультипликационные и документальные фильмы, который отвечает положениям, которые регулируют кинопроизводство и действует на территории каждой из соответствующих сторон, и предназначен для демонстрации в кинотеатрах.

Кинематографическое произведение является сложным по своей природе объектом авторского права и включает ряд результатов интеллектуальной и творческой деятельности. Его составные элементы могут быть условно разделены на две группы: те, которые могут быть отделены от целого кинопроизведения, и объекты-элементы, которые отделяться от целого кинопроизведения не могут по своей природе.

Свойство самостоятельности объектов-элементов влияет на режим их использования. В случае, когда любой объект-элемент можно выделить из кинопроизведения и такое выделение части из целого позволяет его самостоятельное использование, тогда единственным владельцем прав интеллектуальной собственности на него должен считаться лишь его творец. Для установления другого режима при использовании этого составного элемента (использование не за основной целью, не для создания собственно кинофильма, а для другого приложения) необходимо признать договор как единственное основание для такого использования.

В исследовании уделяется внимание отдельному объекту кинематографического произведения, который может быть отделен от него, а именно – аудиовизуальному произведению.

Относительно субъектного состава прав на аудиовизуальное произведение Всемирная конвенция об авторском праве говорит, что авторами аудиовизуального произведения являются:

- а) режиссер-постановщик;
- б) автор сценария и(или) текстов, диалогов;
- в) автор специально созданного для аудиовизуального произведения музыкального произведения с текстом или без него;
- г) художник-постановщик;
- д) оператор-постановщик [1].

Кроме того, одно и то же физическое лицо может сочетать две или больше из приведенных авторских функций.

Определение авторов фильма содержится в различных международных нормативно-правовых актах, в которых отмечается, что автором фильма является физическое лицо, собственный труд которого определяет творческий замысел и(или) способы его реализации в фильме [2].

Также следует отметить, что направления творческой деятельности детализируются таким образом:

1) собственный труд физического лица должна определять творческий замысел;

2) собственный труд авторов должен определять способы реализации творческого замысла в фильме [3].

К первой группе авторов, которые определяют творческий замысел в аудиовизуальном произведении, можно отнести автора сценария и режиссёра-постановщика, а также художника-постановщика, которые уже воплощают творческий замысел в реальность.

Исходя из того, что аудиовизуальное произведение является результатом творческих совместных усилий всех работников, и в этом заключается сложность, которая обуславливает возникновение особенностей в установлении правового статуса субъектов, которые участвуют в его создании. Как следствие – надел этих субъектов определенными правами. При этом следует учитывать и то, что статус субъектов авторского права на аудиовизуальное произведение должен определяться определенными критериями:

1) характером творческих взносов;

2) основаниями возникновения права на аудиовизуальное произведение;

3) содержанием прав на аудиовизуальное произведение [4].

При анализе и сравнении норм законодательства зарубежных стран относительно аудиовизуального произведения можно выявить три подхода относительно выяснения круга лиц, которые считаются авторами этого произведения).

Первый подход заключается в установлении системы «авторского права на фильм», в соответствии с которой владельцем авторского права на фильм является его изготовитель (Великобритания, США) [5].

Второй подход заключается в установлении системы, в которой фильм рассматривается как общее произведение нескольких авторов, которые делают свой художественный взнос в

его создание. Эта система требует от изготовителя получения полномочий авторов фильма относительно использования их творческих взносов в созданный фильм (Российская Федерация) [6].

Третий подход заключается в отступлении прав на аудиовизуальное произведение по закону. Аудиовизуальное произведение при этом подходе признается общим произведением нескольких авторов, при этом законодательство предусматривает заключение договора изготовителя с авторами (Франция) [7].

Анализируя аудиовизуальное произведение как объект интеллектуальной собственности, которая состоит из нескольких элементов, следует обратить внимание на целесообразность применения традиционного института соавторства как совместной творческой деятельности субъектов аудиовизуального произведения.

Как правило, выделяются два вида соавторства: делимое и неделимое. При неделимом соавторстве его сущность заключается в общем труде двух или больше авторов, которая направлена на создание единственного произведения. В аудиовизуальной сфере все авторы, организаторы и производители тоже хотят создания единственного произведения. За своей целью неделимое соавторство и деятельность из создания аудиовизуального произведения сбегаются [7].

В то же время следует согласиться с Михайленко, что само по себе сочетание произведений в процессе их использования соавторства не создает. Если коллективное произведение представляет неделимое целое, то соавторам принадлежит лишь единственное неделимое авторское право на коллективное произведение. Если же коллективное произведение состоит из частей, которые имеют самостоятельное значение, то при отсутствии соглашения между соавторами каждый из них является носителем авторских прав на созданную им часть произведения. В этом случае авторское право каждого из соавторов на созданную им часть коллективного произведения осуществляется им самостоятельно и независимо от других соавторов [8].

Применение практики зарубежных государств о неделимом соавторстве относительно аудиовизуальных произведений также не может быть применена. При неделимом соавторстве произведение представляет единственный неразрывный объект, части которого нельзя выделить из него, как единого целого, а также невозможно их использовать отдельно. В фильме, напротив, элементы, которые

входят в состав аудиовизуального произведения, могут использоваться отдельно от целого произведения. Поэтому применение традиционного института соавторства к аудиовизуальным произведениям не является оправданным и не отвечает сущности отношений, которые складываются в процессе их создания.

Как известно, кроме распределения исключительных прав интеллектуальной собственности на первобытные и производные, существует распределение их на первичные и вторичные. В отличие от распределения прав на первобытные и производные, где критерием такого распределения является зависимость прав от наличия предшественников, критерием распределения прав интеллектуальной собственности на аудиовизуальные произведения на первичные и вторичные является момент возникновения этих прав во времени. Возникновение первобытных и производных имущественных прав может хронологически не сбегаться. Например, при выполнении договора заказа на создание сценария или в случае съема аудиовизуального произведения штатным режиссером студии-производителя у заказчика и в студии возникают первичные имущественные права, но они являются производными от первобытного права авторства, поскольку в силу закона или договора хронологически возникают первыми именно у заказчика и работодателя. Все другие права, которые хронологически возникают как права интеллектуальной собственности после возникновения первичных, - вторичны [9].

Распределение прав интеллектуальной собственности на первобытные и производные, на первичные и вторичные имеет практическое значение. На этой системе базируются правоотношения по поводу экономического обороту исключительных (имущественных) прав на аудиовизуальное произведение.

Если первобытные права закрепляют авторство как предпосылку возникновения исключительных имущественных прав и являются статичными, то производные и вторичные права отображают динамику экономического обороту аудиовизуальных произведений и исключительных прав на них [10].

Существование соавторства в аудиовизуальной сфере невозможно потому, что для его возникновения необходим общий однородный творческий труд всех соавторов при создании однородного произведения искусства. Такой однородности при

создании аудиовизуального произведения не существует. При его создании рождается не однородный объект, а разноплановые произведения и другие результаты творческой деятельности, что органично входят в состав единственного, но другого объекта авторского права. Такое соучастие творцов разных видов искусств является коллективным творчеством, а произведение, рожденное таким сотрудничеством, является коллективным произведением.

Введение в законодательство понятия коллективного произведения способно решить вопрос относительно того, кому принадлежит авторское право на аудиовизуальное произведение в целом. Признание аудиовизуального произведения коллективным даст возможность установить авторское право на него в целом. Таким образом, авторами и первобытными владельцами авторских прав на аудиовизуальное произведение в целом станут его создатели.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В отношениях, которые складываются по поводу использования отдельных составных элементов аудиовизуального произведения в других отраслях ведения хозяйства, вне данного аудиовизуального произведения, авторы этих элементов выступают самостоятельно, независимо от других творцов фильма. Таким образом, аудиовизуальное произведение как коллективное имеет единственного автора в виде коллектива авторов, который имеет личное и исключительное (имущественное) право на аудиовизуальное произведение в целом.

Список использованных источников

1. Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я. Гражданское право. Особенная часть. Учебник для СПО. В 2-х томах. Том 1. - М. : Юрайт, 2019. - 352 с.
2. Аюшеева И. З., Богданова Е. Е., Булаевский Б. А. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 1. - М.: Проспект, 2020. - 440 с.
3. Белов В. А. Гражданское право. В 4 томах. Том 3. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 книгах. Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей. Учебник. - М. : Юрайт, 2017. - 320 с.
4. Булаевский Б. А. Гражданское право. Сроки. Исковая давность. Учебное пособие для бакалавров. - М. : Проспект, 2019. - 80 с.

5. Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П. Гражданское право. М.: Норма, Инфра - М., 2015. - 608 с.
6. Долинская В. В. Гражданское право. Основные положения. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017. 112 с.
7. Карпычев М. В., Хужин А. М. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 2. - М. : Форум, Инфра-М, 2016. - 560 с.
8. Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов - М. : Юрайт, 2020. - 416 с.
9. Радько Т. Н. Основы гражданского права. Учебное пособие - М. : Проспект, 2016. - 16 с.
10. Юкша Я. А. Гражданское право. В 2 частях. Часть 2. Учебное пособие - М.: РИОР, 2018. - 232 с.

УДК 347.3
DOI

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

МАТЮШАЙТИСЬ Н. В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права;

ПИКЕЛЬНАЯ М. А.,
магистрант группы ЮРм-23з-1
кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье анализируется защита имущественных прав несовершеннолетних. Установлены имущественные права несовершеннолетних. Выявлены особенности распоряжения вкладом и денежными средствами несовершеннолетнего. Определены особенности наследования несовершеннолетними и заключения ими сделок с недвижимостью. Сформированы предложения по внесению изменений в гражданское и семейное законодательство Российской Федерации.

Ключевые слова: Донецк, ДНР, несовершеннолетние лица, имущественные права, имущественные интересы